

ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ТИПА ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ГЛАЗНОГО ДНА

Абдурахманова Ирода Икром кизи

Научные руководители: Одилова Гулжамол Рустамовна,

Янченко Сергей Владимирович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643398>

Сахарный диабет 2-го типа (СД2) является хроническим заболеванием, характеризующимся нарушением обмена углеводов, что приводит к повышенному уровню сахара в крови. Это состояние может привести к серьезным осложнениям, таким как поражение сердечно-сосудистой системы, почек, нервов и глаз. Ранняя диагностика и лечение сахарного диабета имеют важное значение для предотвращения осложнений и улучшения качества жизни пациентов. Позднее обнаружение заболевания может привести к развитию серьезных осложнений, поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном управлении сахарным диабетом. Эффективное лечение сахарного диабета включает не только медикаментозную терапию, но и контроль уровня сахара в крови, регулярные физические нагрузки, правильное питание и мониторинг состояния глаз, сердца, почек и других органов, подверженных риску осложнений. Измерение уровня глюкозы в крови: это один из основных методов диагностики сахарного диабета. Уровень глюкозы в крови измеряется с помощью глюкометра, который обычно используется для самоконтроля уровня сахара у пациентов с диабетом. Гликированный гемоглобин (HbA1c): Этот анализ позволяет оценить средний уровень глюкозы в крови за последние 2-3 месяца. Он является важным инструментом для диагностики и мониторинга сахарного диабета. Тест на глюкозу натощак: Этот тест проводится после ночного голодания, чтобы

определить уровень глюкозы в крови натощак. Тест на толерантность к глюкозе: Этот тест позволяет оценить способность организма обработать глюкозу.

Пациенту дают выпить раствор глюкозы, затем измеряют уровень глюкозы в крови через определенные интервалы времени. Измерение уровня глюкозы в крови может быть непрактичным для некоторых пациентов, так как требует постоянного контроля и прокалывания пальца для взятия капли крови. Тест на толерантность к глюкозе требует времени и может быть неприятным для пациентов из-за необходимости пить большое количество глюкозы.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH